

PSYCHO-PHYSIOLOGICAL STRESS OF OPERATORS AS AN INDICATOR OF EFFICIENCY OF ERGATIC SYSTEMS IN AVIATION

NAPIĘCIE PSYCHOFIZJOLOGICZNE OPERATORÓW JAKO WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI SYSTEMÓW ERGATYCZNYCH W LOTNICTWIE

Henryk Jafernik*

Jan Rajchel**

Tomasz Balcerzak***

Abstract

The aim of the article is to present the results of the work and to implement a system for assessing the psychophysiological stress of pilot operators in order to improve safety.

The work of pilots is one of the most complicated types of operator's work and is associated with the impact of a number of extreme environmental factors resulting from flight conditions on the body. The analysis of these factors clearly indicates that the intensive and responsible work of air operators (pilots) takes place against the background of their increased psychophysiological stress (NPF). This article is devoted to the study of this NPF.

The subject of the research is the operator himself, and the aim of the research is to diagnose, consolidate, deepen and expand knowledge about the psychophysiological tension of air operators (pilots). In addition, an attempt was made to develop methods for detecting NPF in the pre-flight medical examination of air operators, as well as to develop a device for assessing psychophysiological stress.

Keywords: aviation, efficiency, ergatic system, psychophysiological tension.

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie wyniku prac oraz wdrożenie systemu oceny stanu napięcia psychofizjologicznego operatorów-pilotów w celu poprawy bezpieczeństwa.

Praca pilotów jest jednym z najbardziej skomplikowanych rodzajów pracy operatora i wiąże się z oddziaływaniem na organizm szeregu ekstremalnych czynników środowiskowych wynikających z warunków lotu. Analiza tych czynników wskazuje jednoznacznie na to, że intensywna i odpowiedzialna praca operatorów lotniczych (pilotów) odbywa się na tle ich zwiększonego napięcia psychofizjologicznego (NPF). Badaniu właśnie tego NPF jest poświęcony artykuł.

Przedmiotem badań jest sam operator, a celem badań jest zdiagnozowanie, utrwalenie, pogłębienie i poszerzenie wiedzy o napięciu psychofizjologicznym operatorów lotniczych (pilotów). Ponadto podjęto próbę opracowania metod wykrywania NPF w przedlotowym badaniu lekarskim operatorów lotniczych, a także opracowania urządzenia do oceny napięcia psychofizjologicznego.

Słowa kluczowe: lotnictwo, efektywność, system ergatyczny, napięcie psychofizjologiczne.

Wstęp

Praca pilotów jest jednym z najbardziej skomplikowanych rodzajów pracy operatora i wiąże się z oddziaływaniem na organizm szeregu ekstremalnych czynników mających wpływ na charakterystykę wydajności w pracy. Do czynników tych można zaliczyć:

- Ograniczenia natury fizjologicznej (wzrok, słuch, zmęczenie) takie jak:
- Zmiany psychologiczne (pamięć, koncentracja, presja środowiska, motywacja, odporność na stres, możliwość logicznego myślenia, nawyki)
- Środowisko (organizacja pracy, automatyzacja, ergonomia).

¹ *Assist. Prof.Ph.D. Henryk Jaferniki, PANS In Chelm, Poland

** Prof. Jan Rajchel Professor at University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland

***Assist. Prof. PhD. Tomasz Balcerzak-Lazarski Uniweristy, Poland

- Komunikacja (liczne zakłócenia, natłok informacji, niestandardowa frazeologia,)
- Obciążenie pracą (intensywność, złożoność, mentalność, czas pracy i przerw, zmęczenie)
- Czynniki organizacyjne (optymalizacja, kompetencje, jakość zarządzania, relacje z kierownictwem, skuteczna kontrola codziennych czynności)

Analiza wyżej wymienionych czynników wskazuje jednoznacznie na to, że intensywna i odpowiedzialna praca operatorów lotniczych (pilotów) odbywa się na tle ich zwiększonego napięcia psychofizjologicznego (NPF), któremu to poświęcono ten artykuł.

Przedmiotem badań jest operator, zdiagnozowanie i poszerzenie wiedzy o napięciu psychofizjologicznym operatorów lotniczych (pilotów), opracowanie metod wykrywania NPF w przedlotowym badaniu lekarskim operatorów lotniczych, a także opracowania urządzenia do oceny napięcia psychofizjologicznego.

Napięcie psychofizjologiczne operatorów jako kryterium oceny systemów ergatycznych

W procesie analizy systemu operator - maszyna – środowisko(wraz ze wskaźnikami niezawodności)posiłkujemy się głównie wskaźnikami efektywności.

Pod pojęciem efektywności systemu rozumiemy przejaw jego wydajności w rozwiązywaniu określonych problemów, innymi słowy - zdolność systemu do precyzyjnego rozwiązywania swoich zadań w zadanym czasie przy minimalnej utracie siły, energii, materiałów i innych parametrów.

Wskaźniki efektywności charakteryzują kompleksowo jakość systemu ze względu na możliwość wykonania zadania jako całości, biorąc pod uwagę niezawodność, odporność na zakłócenia i inne właściwości systemu, które wpływają na jego wydajność.

Typowe wskaźniki efektywności to: prawdopodobieństwo wykonania zadania przez system, wydajność systemu, przepustowość systemu.

Efektywność systemu jest więc cechą złożoną. Na efektywność lotniczych systemów ergatycznych wpływa około 500 czynników, opisujących system operator- maszyna- środowisko. Z grupy tych czynników 200 opisuje maszynę (tj. samolotu i jego systemy pokładowe), ponad 250 opisuje operatora (w tym 100 – załogę a około 150 inne służby, w tym służby inżynierii lotniczej), pozostałe czynniki opisuja środowisko. Prawie 90% czynników

posiada cechy i charakterystyki systemów ergatycznych. Dlatego nie jest przypadkiem, że mówimy, iż sprawność systemów ergatycznych, operator- maszyna- środowisko (SOMS), w dużej mierze zależy od ergonomicznych właściwości maszyny, ergonomicznych właściwości operatora, ergonomicznych parametrów środowiska oraz ergonomicznych wskaźników SOMS.

O efektywności SOMS w dużej mierze decyduje stopień zgodności cech maszyny z możliwościami psychofizjologicznymi operatora i odwrotnie, który to w lotnictwie determinuje tzw. „czynnik ludzki”.

Lataniu jakimkolwiek statkiem powietrznym obiektywnie towarzyszy zagrożenie, które może nie objawiać się zewnętrznie ale potencjalnie istnieć [1]. Zmniejszenie stopnia zagrożenia osiąga się poprzez doskonalenie sprzętu lotniczego, właściwości psychofizjologicznych pilota, doskonalenie organizacji i metod szkolenia lotniczego. Doskonalenie statku powietrznego na obecnym etapie rozwoju techniki lotniczej to głównie doskonalenie wyposażenia, zwiększenia liczby urządzeń pokładowych, a co za tym idzie do poszerzenie źródeł informacji przytłaczających operatora. W efekcie prowadzi to do zmniejszenia czasu na podejmowanie decyzji. Niesie to za sobą zwiększenie stresu wśród personelu obsługującego statek powietrzny. Często w wyniku analizy przyczyn wypadków lotniczych okazywało się, że cechy fizjologiczne i psychofizjologiczne stanowiły znaczący procent zdarzeń lotniczych

Statystyki międzynarodowe pokazują, że cechy fizjologiczne i psychologiczne załóg lotniczych w ostatnich latach były przyczyną 47% wszystkich wypadków lotniczych i incydentów lotniczych (WL i IL). Dzieje się to przede wszystkim na skutek niezwykle złożonych interakcji współczesny samolot – operator w warunkach znacznego deficytu czasu. Wymaga to w wielu przypadkach pełnej mobilizacji wszystkich zdolności fizjologicznych i psychologicznych załogi innymi słowy - znacznego wzrostu ich napięcia psychofizjologicznego.

Na niektórych etapach lotu pilot pracuje na granicy ludzkich możliwości, liczba elementów kontroli i sterowania w nowoczesnych samolotach osiąga wartości krytyczne – 1200 i więcej jednostek. Na to nakładają się ekstremalne warunki aktywności zawodowej (możliwe niedotlenienie, przeciążenia i przyspieszenia, bodźce przedsiolkowe, turbulencje na niskich i ekstremalnie niskich wysokościach, trudności orientacji przestrzennej, hipodynamiczny tryb aktywności itp.) które zmuszają pilota do pracy w trybie ekstremalnej mobilizacji zasobów adaptacyjnych. W tej sytuacji nawet niewielki spadek odporności organizmu ma niekorzystny wpływ na jakość funkcji zawodowych. Następuje zahamowanie reakcji, obniżenie

koncentracji, spowolnienie procesów myślenia, upośledzenie zdolności przewidywania sytuacji, zmiana struktury czynności ruchowych. Generalnie następuje obniżenie umiejętności zawodowych członków załogi.

Emanentną cechą aktywności zawodowej pilota jest wysokie napięcie psychofizjologiczne (mobilizacja wszystkich zdolności fizjologicznych i psychologicznych) a zwłaszcza jego komponentu emocjonalnego. Pilot nowoczesnego statku powietrznego (SP) musi dokładnie znać sprzęt, musi być przygotowany na wystąpienie ewentualnych awarii, musi umieć je zdiagnozować, posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na przeciwdziałania tym zdarzeniom do poziomu około 50 i więcej awarii przyrządów i systemów lotniczych SP. Na tle dużego napięcia psychofizjologicznego spowodowanego awariami sprzętu, pilot musi w porę zidentyfikować usterkę, ocenić sytuację, podjąć jedynie słuszną decyzję i wdrożyć ją w odpowiednim czasie do działania według określonego algorytmu. Wszystko to zachodzi w niezwykle krótkich przedziałach czasu.

Według francuskich ekspertów, 25% wypadków lotniczych jest przyczyną niestabilności psychofizjologicznej pilotów. Wśród czynników psychofizjologicznych leżących u podstaw wypadków lotniczych najważniejsze to: dezorientacja, zaburzenia przedsionkowe, obniżona wydajność zawodowa, zaburzenia emocjonalne.

W sytuacjach krytycznych i ekstremalnych związanych ze zwiększonym stresem psychofizjologicznym 20% załogi lotniczej nie potrafi ocenić sytuacji, a co za tym idzie nie podejmuje decyzji, 10% - podejmuje błędne decyzje, 22% - wpada w osłupienie i nic nie robi, 34% - wykonują niepotrzebne operacje i komplikują sytuację, 14% - nie potrafi znaleźć odpowiednich dźwigni, przełączników itp. [1].

Określenie napięcia psychofizjologicznego pilotów (a także innych operatorów lotniczych) jest niezbędne do oceny jakości funkcjonowania systemów ergatycznych i może być wykorzystane jako niezależne kryterium oceny takich systemów. Z kilku porównywanych SOMS mających ten sam cel (z tymi samymi współrzędnymi wyjściowymi systemu) najlepszy będzie ten, w którym stres psychofizjologiczny operatora będzie najniższy. W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy stopnie napięcia operatora: umiarkowane, wysokie i stan stresu [1].

Umiarkowane napięcie to normalny stan operatora, który charakteryzuje się mobilizującym wpływem pracy na psychikę. Stanowi temu towarzyszy umiarkowana zmiana fizjologicznych reakcji organizmu, dobrego samopoczucia. Wśród pilotów w normalnych warunkach lotu obserwuje się stan umiarkowanego napięcia, który charakteryzuje się stabilnymi i pewnymi

działaniami. Im bardziej złożony lot lub jego poszczególne elementy, tym wyższy poziom reakcji psychofizjologicznych. Wykonywanie szczególnie trudnych lotów wywołuje zwiększone napięcie emocjonalne u pilota. Może to prowadzić do obniżenia wydajności i pogorszenia jakości wykonywanego zadania. Wystąpienie stanu podwyższonego napięcia występuje najczęściej pod wpływem nagromadzenia się szeregu niesprzyjających okoliczności. Zwiększone napięcie może wystąpić w przypadku awarii sprzętu, szczególnie na etapach lotu, które realizowane są na małych wysokościach lub przy ograniczonej widzialności.

Aby to potwierdzić, przeanalizujemy napięcie psychofizjologiczne operatora SP na etapie zniżania do lądowania i lądowania samolotu turystycznego typu Piper PA-34-200T Seneca II.

Do przeprowadzenia analizy obciążenia operatora statku powietrznego wykorzystamy następującą zależność:

$$OPF = \frac{t_{potrz.}}{t_{dost.}}, \quad (1.1)$$

gdzie $t_{potrz.}$ - potrzebny czas do wykonania danej czynności;

$t_{dost.}$ - dostępny czas na wykonanie danej czynności.

Z powyższej zależności wynika, że wraz ze zmniejszaniem dostępnego czasu na wykonanie danej czynności zwiększa się obciążenie operatora. Zgodnie z koncepcją profesora Pawłowa poziom napięcia psychofizjologicznego operatora można oszacować za pomocą zależności:

$$H(t) = \frac{1}{M(t_{dost.})}, \quad (1.2)$$

gdzie $M(t_{dost.})$ - matematyczne oczekiwanie dostępnego czasu.

Analizując zależności (1.1) i (1.2) można stwierdzić, że wraz ze wzrostem obciążenia operatora wzrasta jego napięcie psychofizjologiczne i odwrotnie, wraz ze spadkiem obciążenia poziom napięcia psychofizjologicznego będzie się zmniejszał.

Ta zależność jest wykorzystywana w lotnictwie cywilnym (LC) do analizy jakości pracy członków załogi lotniczej na podstawie oceny poziomu ich obciążenia i napięcia psychofizjologicznego.

Analiza pracy dowódcy statku powietrznego (PIC) samolotu tłokowego dwusilnikowego w końcowej fazie lotu z podejściem do lądowania według ILS, związana jest ze zmianą poziomu

obciążenia operacyjnego podczas pilotowania tego samolotu. Pozwoli to określić poziom napięcia psychofizjologicznego pilotów.

Zajmijmy się fazę zniżania i podejścia do lądowania, zgodnie z SOP dla samolotu przyjętego do analizy. W tej fazie lotu możemy wyróżnić 4 główne etapy:

1 etap - przygotowanie do lądowania. Na tym etapie PIC odbiera zezwolenie od odpowiedniego organu ATC na wykonanie procedury zniżania według określonego STAR. Jeśli służba ATIS jest zapewniona, dowódca SP odbiera i potwierdza informacje ATIS. Obliczane są parametry lotu dla odcinków zniżania, uwzględniając rzeczywistą pogodę w strefie podejścia i na lotnisku lądowania. Przeprowadzone jest przygotowanie systemów funkcjonalnych samolotu do zniżania. Przeprowadzany jest bryfing procedury STAR i jej ustawienie w systemie instrumentów pokładowych. Przeprowadza się bryfing «przed lądowaniem».

Następnym krokiem jest kontrola gotowości do zniżania według karty kontrolnej «zniżanie»:

2 etap - na tym etapie samolot płynnie przechodzi do zniżania z obliczoną prędkością pionową i poziomą z odpowiedniego FL do IAF. koregowane są prędkości zniżania i zredukowana jest prędkość postępową do osiągnięcia IAF. PIC sprawdza ustawienia radio, wysokościomierza, ustawienia nawigacyjne, monitoruje możliwe wystąpienie oblodzenia przy zniżaniu; odbiera zezwolenie na wykonanie podejścia ILS i wykonuje ustawienia podejścia w systemie instrumentów pokładowych [3].

3 etap – Przechwycenie ILS GS. Przeprowadzona jest redukcja prędkości zgodnie z instrukcją użytkownika w locie i korygowanie prędkości opadania.

W połowie skali wskaźnika HSI powyżej ILS GP przeprowadzona jest pierwsza konfiguracja według karty kontrolnej «podejście»:

Odbywa się przechwycenie ścieżki zniżania ILS i wprowadzenie poprawek kursu i parametrów zniżania.

4 etap – etap podejścia do lądowania po ścieżce ILS i lądowania. W punkcie IAF PIC sprawdza odległość DMI i wysokość. Rozpoczyna się zniżanie do DA. Dowódca SP zgłasza stabilizację na ścieżce do odpowiedniego organu ATC, odbiera i potwierdza zezwolenie na lądowanie.

Podczas ruchu po ścieżce schodzenia, kurs, pionowa i pozioma prędkości samolotu są stale dostosowywany w zależności od kierunku i prędkości wiatru. Na tym etapie najważniejszym jest utrzymywanie kryteriów stabilizacji podejścia według międzynarodowych standardów IR:

W odległości około 4NM od progu pasa PIC rozpoczyna końcową konfigurację samolotu zgodnie z kartą kontrolną «lądowanie»:

Po wykonaniu karty kontrolnej «lądowanie» PIC sprawdza najważniejsze parametry konfiguracji samolotu (klapy, ster. Śmigłem, podwozie, reflektor lądowania, zasłonki silnika, skład mieszanki) w celu wykrycia możliwych błędów.

Kolejnym krokiem jest kontrola kryteriów stabilizacji na całej ścieżce i ich potwierdzeniem na ustalonych wysokościach a po osiągnięciu DA(H) PIC sprawdza widoczność niezbędnych punkty wizualnych i potwierdza możliwość wykonania lądowania wywalaniem «Runway in sight. Continue».

Na wysokości około 10' nad progiem pasa PIC zaczyna wyrównanie, wytrzymanie i lądowanie [3].

Całkowity czas lotu na wybranych etapach lotu wynosi 25 minut 30 sekund, wliczając w to następujące sekcje:

1 - 9 minut; 2 - 9 minuty; 3 – 3 minuty; 4 - 4,5 minuty

Etap podejścia do lądowania po ścieżce ILS i lądowania jest najbardziej odpowiedzialnym etapem lotu, a ze względu na duże napięcie psychofizjologiczne i obciążenie członków załogi – najtrudniejszy etap podczas lotu. Dlatego do analizy obciążenia roboczego wybieramy ten etap.

Na etapie 4 PIC wykonuje 24 operacje w 4 minuty. Ze wzoru (1.1) NPF dowódcy SP będzie równe:

$$OPF_4 = \frac{4}{4,5} = 0,89$$

Prowadzone badania inżyniersko – psychologiczne zarówno w lotnictwie wojskowym, jak i cywilnym wykazały, że optymalne obciążenie operacyjne operatora przy wykonywaniu określonego zadania lotniczego powinno zawierać się w granicach: $OPF = 0,65 \div 0,7$.

Analiza wykazała zatem, że obciążenie operacyjne pilotów podczas podejścia i lądowania znacznie przewyższa obciążenie optymalne, w związku z czym piloci mają mało czasu na wykonywanie innych operacji sensorycznych, intelektualnych i sensomotorycznych. W efekcie, jak widać ze wspomnianej wcześniej zależności $H(t) = f(t)$, prowadzi to do znacznego wzrostu napięcia psychofizjologicznego pilotów. Może wystąpić nawet najwyższy stopień NPF

nazywa się stresem. Definiuje się go jako stan wysokiego napięcia emocjonalnego, który występuje w skrajnie niesprzyjających warunkach. Stres prowadzi do dezorganizacji aktywności: odmowa działania, rażące błędne działania, upośledzenie zdolności motorycznych i umysłowych, ostre zwężenie uwagi. Znacznie zmieniają się fizjologiczne reakcje organizmu, zwiększa się tętno i oddychanie, zwiększa się ciśnienie krwi itp.

Zwykle stopień napięcia psychofizjologicznego związany jest ze stanem pobudzenia. Na rys. 1. przedstawiono prawo Yerkesa i Dodsona. Określa ono związek między cechami ludzkiej wydajności a pobudzeniem.

Ryc. 1. Prawo Yerkesa i Dodsona

Prawo to pokazuje, jak zmienia się poziom wydolności człowieka w zależności od stopnia pobudzenia i przychodzi taki moment, kiedy jakkolwiek wzrost poziomu pobudzenia (a co za tym idzie napięcia psychofizjologicznego operatora) negatywnie wpływa na zadanie.

Ogólny kształt krzywych jest taki sam dla wszystkich zadań, ale położenie krzywych i ich dokładne kształty zależą od złożoności zadania (krzywa 1 - zadanie prostsze; krzywa 2 - zadanie bardziej złożone).

Właściwa analiza oznak jawnych i ukrytych pozwala ocenić stopień napięcia psychofizjologicznego operatora podczas wykonywania czynności zawodowych. Napięcie psychofizjologiczne operatora może służyć jako kryterium oceny SOMS, poziomu jego automatyzacji, poziomu wyszkolenia operatora, jakości pracy i odpoczynku, a także jako kryterium porównania oceny różnych systemów ergatycznych w tym samym celu.

Jakość funkcjonowania systemów ergatycznych

Obecnie metody badania osobno cech zarówno operatora, jak i maszyny zostały dostatecznie opracowane. Najbardziej obiektywnie ergatyczny system można ocenić poprzez określenie jakości jego funkcjonowania, czyli wskazania stopnia zgodności przyjętych rozwiązań postawionych przed systemem a pewną niezawodnością środków technicznych. Do oceny porównawczej systemów ergatycznych wprowadzono wskaźnik jakości funkcjonowania układu ergatycznego $R(t)$, który zależy zarówno od wartości początkowych parametrów technicznych systemu, jak i od charakterystyki psychofizjologicznej operatora.

Wskaźnik jakości funkcjonowania systemu jest funkcją kilku kryteriów:

$$R(t) = b_1 \frac{1}{I_1(t)} + b_2 \frac{1}{I_2(t)} + b_3 \frac{1}{I_3(t)}, \quad (1.3)$$

Gdzie b_1, b_2, b_3 - wartości współczynników ważenia;

$I_1(t)$ - Parametr charakteryzujący jakość wykonania pewnego zadania (charakteryzuje jakość pilotowania SP przez dowódcę statku powietrznego na danej trajektorii.);

$I_2(t)$ - jest parametrem, który charakteryzuje intensywność używania przez operatora elementów sterowych.

$I_3(t)$ jest parametrem charakteryzującym napięcie psychofizjologiczne operatora.

Spośród kilku porównawczych systemów ergatycznych, najlepszy będzie ten o najwyższym wskaźniku jakości funkcjonowania.

Rozważmy system ergatyczny pilot – samolot – otoczenie. Sterowanie lotem powinno sprowadzać się do kontrolowania parametrów trybu lotu: współrzędnych kątowych i liniowych, prędkości i przyspieszeń charakteryzujących ruch statku powietrznego w stosunku do celu (np. do pasa startowego). Pilotując statek powietrzny, pilot musi zapewnić: określoną jakość procesu pilotowania SP, dokładność wykonania zadań, uwzględniając zakłócenia atmosferyczne itp.

Podstawą parametru kryterialnego jakości pilotowania SP jest próba uzyskania takiego układu pilot-samolot, w którym proces przejścia przebiega w jak najkrótszym czasie przy jak najmniejszych wahaniach i przeregulowaniu [5]. Dlatego też do opisanego parametru

wskazane jest oszacowanie całki kwadratowej, która nie będzie zależać od znaków odchylenia i będzie odpowiednia zarówno dla procesów aperiodycznych, jak i oscylacyjnych w postaci:

$$I_1(t) = \int_0^t E_{gs}^2(t)dt + \int_0^t E_{loc}^2(t)dt, \quad (1.4)$$

Wzór (1.4) przedstawia parametr pilotowania SP na etapie podejścia samolotu na ścieżce schodzenia ILS. Tutaj $E_{gs}(t)$ i $E_{loc}(t)$ - to odpowiednio odchylenie samolotu od równosygnałowej strefy ILS w płaszczyźnie pionowej (glide slope) i poziomej (localizer).

Jako parametr kryterialny, który charakteryzuje intensywność używania przez pilota elementów sterujących, przyjmuje się zintegrowaną kwadratową ocenę w postaci:

$$I_2(t) = \int_0^t x_w^2(t)dt + \int_0^t x_l^2(t)dt + \int_0^t x_k^2(t)dt, \quad (1.5)$$

Gdzie $x_w(t)$, $x_l(t)$, $x_k(t)$ – używanie elementów sterujących (w, l, i- elementy sterowania odpowiednio sterem wysokości, lotkami i sterem kierunku).

Istotne znaczenie ma ocena intensywności wykorzystania elementów sterowych do pracy wykonywanej przez pilota podczas pilotowania SP na ścieżce zniżania:

$$I_2(t) = \int_0^t P_w(t)x_w(t)dt + \int_0^t P_l(t)x_l(t)dt + \int_0^t P_k(t)x_k(t)dt, \quad (1.6)$$

Gdzie $P_w(t)$, $P_l(t)$, $P_k(t)$ – wysiłek, jaki pilot przykłada do odpowiednich elementów sterowych.

NPF pilota ma znaczący wpływ na jakość układu ergatycznego. Zmiana poziomu tego napięcia w dowolnym kierunku od wartości optymalnej obniża wynik wykonywania pewnych czynności.

We współczesnych warunkach najpowszechniejszymi metodami określania NPF operatora jest metoda oparta na analizie wyników uzyskanych w laboratorium oraz metoda, której zastosowanie opiera się na wykorzystaniu metod elektrofizjologicznych.

Pierwsza metoda polega na wykorzystaniu testów psychofizjologicznych i określeniu zmian biochemicznych, jakie zachodzą w organach wewnętrznych i układach ciała operatora podczas wzrostu napięcia psychofizjologicznego.

Metoda szacowania napięcia psychofizjologicznego operatora, oparta jest na wykorzystaniu testów psychologicznych w laboratorium. Jest ona jedną z głównych w badaniach inżyniersko – psychologicznych [2].

Ocena stopnia NPF operatora na podstawie zmian biochemicznych w ciele operatora podczas wykonywania pewnych czynności.

Należy zauważyć, że zmiany biochemiczne nie pojawiają się od razu, ale z biegiem czasu. Ich wykrycie wiąże się ze skomplikowanymi operacjami, a wyniki są dostępne tylko po zakończeniu pracy, czyli w warunkach laboratoryjnych. Ta ostatnia okoliczność nie pozwala na ujawnienie konkretnych odcinków funkcjonowania układu człowiek-maszyna przy dość dużych NPF operatora.

Aktualnie szeroko stosowane są również metody oparte na wykorzystaniu metod elektrofizjologicznych. Schemat strukturalny rejestracji procesu elektrofizjologicznego jest przedstawiony na rys. 2.

Rys. 2. Schemat strukturalny rejestracji procesu elektrofizjologicznego, źródło: własne

Jako procesy elektrofizjologiczne wykorzystują się:

- elektroencefalogram (EEG) - rejestracja aktywności elektrycznej mózgu;
- elektrokardiogram (EKG) - rejestrujący aktywność elektryczną serca;
- elektromiogram (EMG) rejestracja aktywności elektrycznej mięśni;

- elektrookulogram (EOG) - rejestracja aktywności elektrycznej mięśni okoruchowych; skóra - reakcja galwaniczna (GHR) - rejestrująca aktywność elektryczną oporności skóry;
- pneumogram (PCG) - zapis charakteru oddechów.

Powyższe narzędzia pomiarowe posiadają szereg zalet. Tym nie mniej wraz z zaletami elektrofizjologicznych metod oceny stresu psychofizjologicznego operatorów podczas rejestracji procesów elektrofizjologicznych istnieje szereg istotnych przeszkód. Czasami wydobyć z nagrania użytecznego sygnału jest trudne lub niemożliwe. Obecnie nie ma jednego systemu normowania i określania ilościowych i jakościowych wskaźników parametrów czujnika. Poszczególni badacze często opracowują je na własne potrzeby. Podobne niedociągnięcia są i w tworzeniu sprzętu rejestrującego.

Odczyt biopotencjałów z powierzchni ciała za pomocą specjalnych czujników jest związany z pewną komplikacją ruchów kontrolnych mających na celu zmianę stanu obiektu kontrolnego. Kontakt operatora z czujnikiem to również efekt psychologiczny, który negatywnie wpływa na system komunikacji między operatorem a maszyną.

Rejestracja biopotencjałów z eksperymentu do eksperymentu jest prawie niemożliwa do wykonania z tych samych obszarów powierzchni ciała, co prowadzi do nieporównywalnych wyników, co także jest istotną wadą metod elektrofizjologicznych.

Więc zastosowanie elektrofizjologicznych metod rejestracji informacji o stopniu NPF w układzie ergatycznym obecnie jest skomplikowane i ograniczone (w pewnym stopniu).

Moim zdaniem dalszy rozwój badań nad NPF operatora powinien przebiegać w trzech głównych obszarach.

Pierwszym kierunkiem jest dalszy rozwój i doskonalenie elektrofizjologicznych metod oceny NPF operatora. Problem polega na znalezieniu najbardziej czułych parametrów procesów elektrofizjologicznych.

Drugim kierunkiem badania napięcia operatora powinno być zastosowanie metod inżynierskich mających na celu polepszenie kompleksu sprzętowego. W szczególności konieczna jest praca nad doskonaleniem, standaryzacją i unifikacją czujników i urządzeń rejestrujących. Przy przetwarzaniu informacji elektrofizjologicznej konieczne jest szerokie zastosowanie obliczeń komputerowych, które zapewnią wysoką dokładność, szybkość i automatyzację wskazywania wyników w formie najbardziej akceptowalnej dla eksperymentatora .

Trzecim kierunkiem badania napięcia psychofizjologicznego operatora w układzie ergatycznym jest znalezienie takich metod i kryteriów, które nie miałyby wad właściwych metodom laboratoryjnym i elektrofizjologicznym.

Doświadczenia w badaniach systemów ergatycznych pokazują, że jako obiektywne metody ergonomiczne w porównawczej ocenie napięcia operatora można uzyskać poprzez pomiar i opis :

- siły ściskania uchwytu wolanta (drażka);
- reakcji werbalnych operatora;
- charakteru dystrybucji i przełączania uwagi operatora, charakteru i liczba ruchów sterami.

Rozpatrzmy metody szacowania NPF operatorów dla dwóch klas systemów ergatycznych, różniących się lokalizacją i funkcjami używanymi przez operatora.

W przypadku systemów ergatycznych, w których osoba pełni funkcje operatora (na przykład pilot podczas pilotowania samolotu), głównym wysiłkiem jest sterowanie wolantem (drażkiem). Wiadomo, że wraz ze wzrostem poziomu NPF operatora wzrasta siła ściskania uchwytu wolantu (drażka). Popularnie przyjęło się określać, że lotnik spięty ścisnął drążek tak mocno że aż z niego” sok spływał”. NPF pilota można określić na podstawie średniej siły ściskania uchwytu wolanta (drażka):

$$P_{sr}(t) = \frac{1}{T} \int_0^T P_{scis}(t), \quad (1.7)$$

Gdzie: $P_{scis}(t)$ – wartość siły ściskania uchwytu wolanta (drażka) w pewnym momencie;

T - czas lotu.

2. Opracowanie strukturalnych, elektrokinematycznych schematów elektrycznych stanowiska do oceny stanu funkcjonalnego operatorów

Jednym z najważniejszych zagadnień związanych z optymalizacją nowoczesnych lotniczych systemów ergatycznych „załoga – SP” jest badanie pomiarów stanu funkcjonalnego operatora w toku jego pracy. Przez pojęcie funkcjonalny stan operatora rozumie się cechy tych jego funkcji i właściwości, które bezpośrednio lub pośrednio determinują wykonywanie operacji tj. na otrzymywaniu, przetwarzaniu informacji, podejmowaniu na ich podstawie decyzji i

wykonywaniu czynności na urządzeniach sterujących w procesie rozwiązywania zadań pilotażowo-nawigacyjnych na pokładzie samolotu [2].

W zależności od wielu warunków w procesie pracy, cechy te zmieniają się i mogą znajdować się zarówno powyżej, jak i poniżej wartości, które istnieją w stanie tzw. oczekiwania operacyjnego. Taka sytuacja występuje, kiedy dana osoba nie wykonywała jeszcze żadnych operacji, ale jest gotowa je wykonać. Oczekiwanie operacyjne jest punktem wyjścia do oceny stanu funkcjonalnego operatora.

Aby ocenić napięcie psychofizjologiczne operatora, można je przedstawić jako sumę komponentów operacyjnych i emocjonalnych:

$$H(t) = H_{op}(t) + H_{em}(t). \quad (2.1)$$

Oczywiście napięcie operacyjne operatora $H_{op}(t)$ jest bezpośrednio związane z realizacją systemu zadań funkcjonalnych, charakterystyką obiektu i jego sterowaniem. Emocjonalny składnik napięcia psychofizjologicznego $H_{em}(t)$ jest zdeterminowany przez emocjonalną sferę operatora.

Jako kryterium określające funkcję napięcia psychofizjologicznego operatora w układzie ergatycznym można przyjąć średnią siłę nacisku na drążku (steru) obiektu

$P_{sr}(t)$

$$H(t) = f[P_{sr}(t)]. \quad (2.2)$$

Biorąc pod uwagę te warunki, równanie (1.7) można przedstawić jako

$$P_{sr}(t) = P_{op}(t) + P_{em}(t), \quad (2.3)$$

Gdzie $P_{op}(t)$ i $P_{em}(t)$ - siła ściskania uchwytu wolanta (drążka), która jest określona odpowiednio przez zadanie funkcjonalne i emocjonalny jako komponent napięcia psychofizjologicznego operatora.

W odniesieniu do systemu ergatycznego operator – SP można zapisać:

$$P_{op}(t) = P_0 + P_l[x_l(t)] + P_w[x_w(t)], \quad (2.4)$$

Gdzie P_0 - początkowa siła ściskania uchwytu wolanta (drażka) (dla każdego operatora indywidualna);

$P_l[x_l(t)] + P_w[x_w(t)]$ - siła ściskania uchwytu wolanta (drażka) przy wykonaniu funkcji odpowiednio sterowania po osi x i y.

Wtedy napięcie operacyjne pilota zostanie określone jako

$$H_{op}(t) = f[P_{op}(t)] = f\{P_0 + P_l[x_l(t)] + P_w[x_w(t)]\}. \quad (2.5)$$

Całkowite NPF pilota z uwzględnieniem (1.9), (1.10) i (1.11) opisuje równanie

$$H(t) = f\{P_0 + P_l[x_l(t)] + P_w[x_w(t)] + P_{em}(t)\}. \quad (2.6)$$

Więc na podstawie dwóch ostatnich równań emocjonalną składową NPF operatora możemy wyznaczyć jako:

$$H_{em}(t) = f\{P_{sr}(t) - P_0 - P_l[x_l(t)] - P_w[x_w(t)]\}. \quad (2.7)$$

Ta metoda oceny NPF operatora może być używana dla szerokiej klasy układów ergatycznych, w których człowiek- operator pełni funkcje sterujące.

Schemat strukturalny urządzenia do oceny napięcia psychofizjologicznego operatora

Jako współrzędne samolotu, którymi powinien sterować pilot i które powinny być zaimplementowane na opracowanym stanowisku, przyjmujemy kąty przechyłu i pochylenia. Wtedy schemat blokowy stanowiska do oceny poziomu stresu psychofizjologicznego operatora będzie miał postać pokazaną na rys. 3.

Rys.3. Schemat strukturalny stanowiska do oceny napięcia psychofizjologicznego operatora

Rozpatrzmy skład i główne przeznaczenie jednostek konstrukcyjnych stanowiska:

1 - człowiek-operator;

2 - blok do symulacji zewnętrznych czynników pobudzających. Składa się z głośnika i wyświetlacza podłączonych do komputera (7). Głośnik służy do generowania impulsów dźwiękowych, a wyświetlacz do tworzenia efektów świetlnych w postaci włączenia lampek na tablicy usterek. Człowiek-operator ma możliwość sterowania blokiem symulacji zewnętrznych czynników pobudzających przez komputer (7) lub, w zależności od zadania, sterowanie to może być wykonane przez osobę nadzorującą (instruktora).

3, 4 -Bloki 3, 4 tworzą jedno urządzenie: imitator drążka sterującego i stanowią odpowiednio mechaniczną i elektroniczną część joysticka. Blok 4 składa się z zespołu potencjonometrów i zapewnia przekazanie informacji o odchyleniu i przechyleniu w symulowanym locie oraz o sile

ściskania drążka przez operatora. Dane tę są mierzone przez zmianę napięcia w obwodach przy odpowiednich impulsach sterujących.

5, 6 – Bloki 5 i 6 tworzą płytke Arduino UNO R3. Blok 5= mikrokontroler ATmega328P w obudowie DIP-28 z zestawem uniwersalnych wyprowadzeń wejść/wyjść i interfejsów komunikacyjnych. Mikrokontroler przetwarza sygnały analogowe z bloku 4 w postać cyfrową i przesyła ich do komputera (7). 6- Zasilacz USB typu B – napięcie 5V. Zasilacz otrzymuje energię od komputera (7) i zasila mikrokontroler (5) i zabezpiecza napięcie na potencjometrach (4).

7 – Komputer. Służy do zczytywania i przetwarzania danych z procesora. Po przetwarzeniu dane z komputera są wysyłane do wyświetlacza (8).

8 – Wyświetlacz. Pozwala na odczyt i interpretacje danych.

Parametry konstrukcyjnych i charakterystyka urządzenia do wyodrębnienia emocjonalnego komponentu NPF operatora

Bazując na schemacie strukturalnym opracowano modelowe rozwiązanie konstrukcyjne urządzenia do oceny NPF operatora. Jest to swego rodzaju tensometr, który ma możliwość zamontowania na już istniejącym manipulatorze drążkowym (dżojstiku) w symulatorze lub FTD z komputerowym sterowaniem.

Na danym etapie badań rozwiązanie konstrukcyjne nie jest dostosowane do konkretnego modelu symulatora, natomiast pozwala na przeprowadzenie wstępnych badań modelowych. W następnym etapie badań może ono być w łatwy sposób zintegrowane do praktycznego użycia.

Konstrukcja tensometru została opracowana w taki sposób, by umożliwić łatwy montaż, demontaż i minimalizować niezbędne zmiany konstrukcyjne manipulatora drążkowego. Przy czym szczególne znaczenia dla nas miało zachowanie ergonomii i geometrycznych wymiarów standardowego uchwytu drążka. Operator nie powinien odczuwać żadnych istotnych ergonomicznych zmian przy używaniu tego urządzenia w porównaniu do używania niemodyfikowanego drążka. Jest to ważny kryterium dla otrzymania poprawnych wyników badań. Mechaniczna część urządzenia do pomiaru NPF operatora jest przedstawiona na Rys.4. Jest ona zbudowana z następujących elementów: sprężyny, kątowników typu T i L o wymiarach

20x5 o grubości 0,6 mm ,śrub z nakrętkami, dźwigni zębatych o średnicy podziałowej $d_1=20,78$ mm i $d_2=2,72$ mm oraz potencjometru $10k\Omega$ RK097N B10K

Rys.4. . Konstrukcja urządzenia do oceny NPF operatora.

Zakres i dokładność badań jest uzależniona od parametrów konstrukcyjnych sprężyny, poddając ją badaniom wytrzymałościowym

Rys.5. Badanie wytrzymałościowe sprężyny

Sprężyna jest wykonana wyginaniem blachy o grubości 0,6 mm w formie półkola o średnicy 39,8 mm i wysokości 120 mm. Użyliśmy tutaj stali nierdzewnej X6CrNiMoTi17-12-2. Użycie stali pozwoli otrzymać zbliżoną do liniowej zależność siły ściskania od deformacji. W środkowej części sprężyny rozmieszczone są 6 otworów dla mocowania dźwigni zębatej, koła zębatego, potencjometru i otwór umożliwiający ruch koła zębatego.

Grubość i materiał były dobrane w taki sposób, aby zapewnić zakres pomiarowy: 0- 170 N. Jak widać z załącznika 2, największe naprężenie w sprężynie (przy przyłożeniu siły 170 N) jest równe 323 000 MPa. Moduł Younga stali X6CrNiMoTi17-12-2 wynosi 400 000 MPa, więc konstrukcja ma wystarczający zapas sprężystości.

Sprężyste odkształcenie sprężyny jest przekazywane przez dźwignię zębatą do koła zębatego. Ramiona koła zębatego wynoszą 7 mm i 20,78 mm odpowiednio. Więc amplituda ruchu jest zwiększona w 2,69 razy. Dźwignia zębata obraca się na 14 zębów i przekazuje ruch na koło zębate z liczbą zębów 17. Wartości te dobrane w taki sposób, żeby zapewnić obrót pokrętki potencjometru (który jest zamocowany na sztywno z kołem zębatym) na jego zakres roboczy - 0,82 obrotu.

Elektroniczna część urządzenia do pomiaru NPF zapewnia wyznaczenie położenia dźwigni i syczywanie analogowego sygnału odpowiadającego za pomiar siły ściskania, a także cyfrowego sygnału PTT. Ciągły monitoring położenia manipulatora drążkowego jest niezbędny do wyeliminowania operacyjnego komponentu NPF oraz badaniu zależności NPF od poszczególnych impulsów sterowych.

Do zrealizowania wyżej opisanych celów wybrano płytkę Arduino Uno. Płytkę zawiera mikrokontroler ATmega328, wyposażony w 6 analogowych wejść/wyjść (kanały przetwornika

A/C o rozdzielczości 10 bitów) i 13 cyfrowych. Układ taktowany jest sygnałem o częstotliwości 16 MHz. ATmega328 posiada 32 kB pamięci Flash oraz 2 kB pamięci SRAM. Płytkę jest zasilana napięciem od komputera za pomocą kabla USB A/ DC 5,5 x 2,1. Wymiary płytki: 68,6 x 53,4 mm .

Schemat podłączenia urządzeń do płytki Arduino przedstawiony na Rys.6.

Płytkę jest zasilana od komputera poprzez przewód USB. Arduino Uno posiada własny blok zasilania, który przetwarza napięcie z portu USB do wartości operacyjnej – 9 V. Ponadto blok zasilania chroni gniazdo przed zwarcieniem oraz przepływem zbyt wysokiego prądu .

Rys.6. Schemat podłączenia urządzeń do płytki Arduino

Wyznaczenie położenia joysticka jest możliwe dzięki dwóm potencjometrom (po 10 kΩ każdy) odpowiadającym za oś X i Y. Wyjścia tych potencjometrów (VRx i VRy) są podłączone do analogowych wejść A0 i A1.

Rys. 7. Schemat elektryczny joysticka.

Przy zmianie położenia joysticka zmieniamy napięcie (potencjał) na wyjściach VRx i VRy. Napięcie to jest później przetwarzane do postaci cyfrowej za pomocą przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC).

Analogicznie podłączamy potencjometr odpowiadający za pomiar siły ściskania.

Rys. 8. Schemat elektryczny wyjście potencjometru RK097N B10K.

Szczególną zaletą płytek Arduino, jest dedykowane środowisko softwareowe, które wykorzystuje język Arduino bazujący na składni języka C. Oprogramowanie Arduino IDE o otwartym kodzie źródłowym posiada narzędzia podstawowe, które obejmują m.in. kompilator, konsolę błędów, monitor portu szeregowego i inne. Program rozruchowy – bootloader jest wgrany do pamięci FLASH mikrokontrolera. Dzięki temu, w celu rozpoczęcia komunikacji z komputerem wystarczy przewód USB, bez konieczności podłączania zewnętrznego programatora. Napisanie kodu i przesyłanie go na płytę Arduino zostało wykonane za pomocą programu Arduino IDE 1.8.19.

Analogowy joystick jest oparty na zasadzie działania potencjometrów, więc szczytywany sygnał jest analogowym. Aby odczytać fizyczne położenie joysticka, musimy zmierzyć zmianę rezystancji potencjometru. Tę zmianę można odczytać za pomocą analogowego pinu Arduino za pomocą ADC.

Płytki Arduino ma rozdzielczość ADC 10 bitów. Największe napięcie operacyjne na wyjściach analogowych wynosi 5 V (tyle samo ile zasilanie dżojstika), więc zakres wartości wynosi od 0 do 1024. Gdy joystick znajduje się w pozycji spoczynkowej (środkowej), powinien zwrócić wartość około 512.

Pomiar odczytamy z dwóch wejść analogowych i jednego wejścia cyfrowego. Następnie wyświetlimy wynik na monitorze szeregowym.


```
Output Serial Monitor X
Message (Ctrl + Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM3')

Switch: 1
X-axis: 502
Y-axis: 508

Z-axis: 166
```

Rys.9. Przykład wyświetlania danych na komputerze przy użyciu monitora portu szeregowego.

Wyjaśnienie kodu:

Szkic rozpoczynamy od zainicjowania połączeń modułu joysticku na Arduino.

Pin SW symuluje PTT przycisk na drążku sterowym i jest podłączony do pinu nr 12 Arduino, podczas gdy piny VRx i VRy są podłączone do pinów analogowych nr 0 i nr 1. Pin wyjścia sygnału potencjometru jest podłączony do pinu analogowego nr 2.

```
// Wskazywanie używanych numerów pin
```

```
const int SW_pin = 12; // cyfrowy pin #12 podłączony do wyjścia przełącznika
```

```
const int X_pin = 0; // analogowy pin podłączony do wyjścia X
```

```
const int Y_pin = 1; // analogowy pin podłączony do wyjścia Y
```

```
const int Z_pin = 2; // analogowy pin podłączony do wyjścia potencjometra
```

W funkcji setup(): Inicjujemy pin SW jako wejście i utrzymujemy go na wysokim poziomie. Dzieje się tak, ponieważ dopóki pin SW jest na poziomie HIGH, wiemy, że przycisk nie jest

wciśnięty. Na monitorze portu szeregowego wyświetla się wtedy cyfra 1. Uruchamiamy również komunikację szeregową. Ustawiamy szybkość transmisji danych na 115200 bps.

```
void setup() {  
  
pinMode(SW_pin, INPUT);  
  
digitalWrite(SW_pin, HIGH);  
  
Serial.begin(115200);
```

W funkcji loop(): Po prostu odczytujemy wartość pinu SW za pomocą funkcji digitalRead(), pinu VRx za pomocą analogRead() i wyświetlamy na monitorze szeregowym.

```
void loop() {  
  
Serial.print("Switch: ");  
  
Serial.print(digitalRead(SW_pin));  
  
Serial.print("\n");  
  
Serial.print("X-axis: ");  
  
Serial.print(analogRead(X_pin));  
  
Serial.print("\n");
```

W analogiczny sposób odczytujemy wartości po osi Y i osi Z która odpowiada za ściskanie. Funkcja "\n" przenosi wyświetlane dane do nowego wiersza. Funkcja delay wstrzymuje przesyłanie kolejnego bloku informacji na czas (w milisekundach). W komunikacji szeregowej wartość ta dobierana jest w zależności od ilości przesyłanej informacji. Zbyt mała wartość oczekiwania nie pozwoli na prawidłowe działania programu, zbyt duża obniży dokładność pomiarów i nie pozwoli na odczytywanie danych w realnym czasie.

```
Serial.print("Y-axis: ");  
  
Serial.println(analogRead(Y_pin));  
  
Serial.print("\n");  
  
Serial.print("Z-axis: ");  
  
Serial.println(analogRead(Z_pin));
```

```
Serial.print("\n\n\n");
```

```
delay(10);
```

Wytwarzanie przykładowego programu do wyświetlania danych w postaci graficznej

Stwórzmy projekt Arduino, aby zademonstrować, jak za pomocą animacji w Processing IDE możemy wyświetlać dane w bardziej intuicyjnej, graficznej postaci. Najpierw zaprogramujemy nasze Arduino, aby wyświetlało wartości osi X, Y, Z i stanu przycisku na porcie szeregowym. Przesyłamy te wartości z portu szeregowego w Processing IDE. Wartości te można następnie wykorzystać do animowania pozycji joysticka.

Rys.10. Przykład wyświetlania danych w postaci graficznej za pomocą Processing IDE.

Na początek musimy zaprogramować nasze Arduino, aby wyświetlało wartości osi X, Y, analogowego wyjścia Z i stanu przycisku na porcie szeregowym. Program jest taki sam jak powyżej, z tym wyjątkiem, że wartości, które wypisujemy na monitorze szeregowym, są oddzielone przecinkami. Dlaczego oddzielone przecinkami? Ponieważ jest to popularny format przesyłania danych z jednej aplikacji do drugiej. W Processing IDE możemy podzielić przychodzące wartości według znaku „przecinka” i odzyskać nasze dane.

```
int xValue = 0 ; // wyświetla wartość po osi X
```

```

int yValue = 0 ; // wyświetla wartość po osi Y

int zValue = 0 ; // wyświetla wartość po osi Z

int bValue = 0 ; // wartość przełącznika

void setup()

{

  Serial.begin(9600) ; // Rozpoczynamy komunikację szeregową

  pinMode(12,INPUT) ; // Ustawiamy pin 12 jako wejście

  digitalWrite(12,HIGH);

}

void loop()

{

  // Odczytujemy wartości portów analogowych A0, A1 i A2

  xValue = analogRead(A0);

  yValue = analogRead(A1);

  zValue = analogRead(A2);

  // Odczytujemy wartość cyfrową na pinie 2

  bValue = digitalRead(12);

  // Wyświetlamy nasze dane oddzielone przecinkiem

  Serial.print(xValue,DEC);

  Serial.print(",");

  Serial.print(yValue,DEC);

  Serial.print(",");

  Serial.print(bValue);

  Serial.print(",");

```

```

Serial.print(zValue,DEC);

// Kończymy znakiem nowej linii, aby ułatwić późniejszą analizę

Serial.print("\n");

// Małe opóźnienie przed kolejnym pomiarem

delay(100);

}

```

Po wgraniu programu do Arduino możemy rozpocząć animację pozycji joysticka w Processing IDE.

Najpierw musimy zaimportować bibliotekę szeregową do odczytu wartości przychodzących na port szeregowy. Zostawiamy Arduino podłączony i uruchamiamy następujący kod:

```

import processing.serial.*; //importujemy bibliotekę szeregową

Serial myPort;

```

Następnie deklarowane są zmienne do przechowywania wartości stanu osi X, Y, analogowego wyjścia Z i przycisku.

```

int x; // zmienna posiadająca wartość od A0

int y; // zmienna posiadająca wartość od A1

int b; // zmienna posiadająca wartość z cyfrowego pinu 2

int z; // zmienna posiadająca wartość od A2

PFont f; // definiujemy czcionkę

String portName;

String val;

```

W funkcji Setup stworzymy okno o rozmiarze 512×512, aby pokazać naszą animację. Następnie otwieramy dostępny port szeregowy, przekazując parametr Serial.list()[0]. Musimy również stworzyć czcionkę do pokazywania naszych wartości w oknie wraz z animacją.

```

void setup()

{

```

```

size ( 512 , 512 ) ; // rozmiar okna

// otwieramy port

myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);

myPort.bufferUntil('\n');

// wybieramy czcionkę i rozmiar

f = createFont("Arial", 18, true); // Arial, 18px, wygładzanie krawędzi

textFont ( f, 18 ) ; // rozmiar 18px

}

```

W funkcji draw najpierw wypełniamy tło okna czarnym kolorem. Następnie wybieramy biały kolor, aby narysować małe kółko, które reprezentuje pozycję joysticka. Teraz, w zależności od stanu przycisku, rysujemy małe lub duże kółko za pomocą funkcji if.

```

// funkcja rysowania

void draw()

{

fill(0) ; // ustawiamy kolor wypełnienia na czarny

clear() ; // wyczyścimy ekran

fill(255) ; // ustawiamy kolor wypełnienia na biały

if (b == 1) // sprawdzamy czy przycisk jest wciśnięty

{

// rysujemy większy okrąg o określonych współrzędnych

ellipse(x/2,y/2, 50, 50);

}

else

{

// rysujemy okrąg o określonych współrzędnych

```

```
ellipse(x/2,y/2, 25, 25);  
}
```

Następnie wypisujemy wartości osi X, Y i analogowego wyjścia Z w lewym górnym rogu okna. Wartości 10,20 (40) określają odstępów od lewej strony i od góry odpowiednio. Jak można zauważyć z załącznika 3, największe dostępne napięcie na analogowym wejściu A2 wynosi 3,3 V. Więc otrzymujemy tutaj zakres wartości tylko do 748.

```
// wyświetlamy dane  
  
text("X="+1023-x)+" Y="+1023-y,10,20);  
  
text("Z="+748-z),10,40);  
  
}
```

SerialEvent(Serial myPort) to funkcja niestandardowa, która odczytuje ciąg na porcie szeregowym, dopóki nie pojawi się znak nowego wiersza. Łańcuch jest następnie dzielony przez znak „przecinek” i przypisywany do odpowiednich zmiennych.

```
// obsługa danych z portu szeregowego  
  
void serialEvent( Serial myPort)  
{  
  
    // odcytujemy dane, aż pojawi się znak nowego wiersza n  
  
    val = myPort.readStringUntil('\n');  
  
    if (val != null)  
    {  
  
        val = trim(val);  
  
        // rozdzielamy odczyt przecinkami i nowymi wierszami  
  
        int[] vals = int(splitTokens(val, ","));  
  
        // przypisujemy zmienne  
  
        x = vals[0];  
  
        y = vals[1] ;  
  
    }  
  
}
```

b = vals[2];

z = vals[3];

Wnioski

. Na podstawie badań możemy stwierdzić, że badanie napięcia psychofizjologiczne jest koniecznością i wymaga dalszych szczegółowych badań. Dlatego też poszukuje się nowych metod i środków jego oceny, które umożliwiłyby ograniczania napięcia psychofizjologicznego.

Cel pracy został w pełni zrealizowany. Zostały opracowane i usystematyzowane teoretyczne podstawy napięcia psychofizjologicznego operatorów lotniczych, poznano metody jego wykrywania w przedlotowym badaniu lekarskim..

Zbudowanie pracującego urządzenia, które, chociaż nie może być użyte w rzeczywistych badaniach przedlotowych na danym etapie badań, tym nie mniej w pełni demonstruje zdolność do pracy po pracach wdrożeniowych. Z otrzymanych wyników możemy wywnioskować, że zaproponowane urządzenie spełnia współczesne wymagania i po pewnej modernizacji i certyfikacji może być używane nie tylko na symulatorach FTD, ale również podczas badań operatorów statków powietrznych.

Naszym zdaniem, kolejnym etapem w rozwoju urządzenia może być zmiana procesora, który zapewni równoległą transmisję danych, co wyeliminuje opóźnienie w pracy urządzenia i zwiększy dokładność pomiaru przy jednoczesnym zmniejszeniu błędów związanych z ADC.

Również ważnym krokiem byłoby dopracowanie programu w kierunku integracji z oprogramowaniem konkretnego symulatora lub FTD, ułatwiającej interpretacje danych i ich nagrywanie.

Można zatem stwierdzić, że problem stresu psychofizjologicznego jest istotny dla lotnictwa, ponieważ stan stresu psychofizjologicznego operatora występuje w trakcie jego działalności i

ma silny wpływ na jego efektywność, czyli bezpośrednio na bezpieczeństwo lotów . Dlatego jego wyznaczenie podczas badania lekarskiego przed lotem jest bardzo ważne.

Literatura

Barański S. Medycyna lotnicza i kosmiczna. Warszawa, 1977.

Vasa Babic, Lance Plews. JAA Instrument Rating Training Manual. —December 2010 v1.53

<https://www.arduino.cc/>

Трофімов Ю. Л. Інженерна психологія: підручник. — К.: Либідь, 2002. — 264 с.

